

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

26e jaargang juli 1952 no. 7

INHOUD (Contents)

Van de Redactie (Editorial)

- G. Diephuis benoemd tot lector in de Accountancy aan de Rijks-
universiteit te Groningen* blz. 270
(Appointment of G. Diephuis as a lecturer in auditing at the State
University of Groningen)

- Enkele beschouwingen omtrent en enkele indrukken van een studiereis
naar de Verenigde Staten van Amerika* blz. 271
(Some observations about and some impressions from a study-tour
to the U.S.A.)

door G. Diephuis

- Latente belastingschulden en haar betekenis voor de balans* blz. 279
(Latent tax liabilities and their significance for the balance-sheet)

door A. Nierhoff

- De film als hulpmiddel bij de opleiding van prestatieschatters* blz. 285
(The moving picture as an aid to the training of time rating
engineers)

door Dr A. I. Diepenhorst

- Electriciteitsbedrijven en vervangingswaarde (I)* blz. 292
(Electricity works and replacement value (I))

door T. Koopman

- Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der
belastingen (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)*
Bedrijfsmatige uitoefening van het accountantsberoep blz. 300
(When is the public accountant's profession to be considered as
an enterprise within the meaning of the Dutch Income Tax?)

door Mr Dr E. Tekenbroek

Boekbespreking (Book Review)

- Bedrijfsbegroting en bedrijfsbeleid van Prof. Dr A. Mey* blz. 303
(Business budget and business policy by Prof. Dr A. Mey)

door Prof. Dr S. Kleerekoper

<i>Ingezonden Mededeling</i> (Letter to the Editor)	
<i>Een kwart eeuw V.A.G.A.</i>	blz. 311
(The 25th anniversary of the Association of University-taught Accountants)	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 312
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

VAN DE REDACTIE

G. Diephuis benoemd tot lector in de Accountancy aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Kortelings is de Heer G. Diephuis te Hengelo, lid N.I.v.A., tot lector in de Accountancy, inzonderheid de Leer der Controle aan de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen benoemd. Hieruit blijkt dat ook Groningen het voornemen heeft de opleiding tot accountant ter hand te nemen.